

La superación de la metafísica entre los
límites del lenguaje y la «casa del ser»:
Wittgenstein y Heidegger en diálogo

Overcoming Metaphysics between the
Limits of Language and the “House of
Being”: Wittgenstein and Heidegger in
Dialogue

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

10/septiembre/2024

Resumen: El artículo contrasta las tradiciones analítica y continental a través de dos itinerarios de “superación” de la metafísica: el de Ludwig Wittgenstein y el de Martin Heidegger. Primero, se acota el marco conceptual (metafísica en sus vertientes teológica, ontológica y gnoseológica; rasgos metodológicos de ambas tradiciones) para evitar definiciones rígidas y preparar la comparación. Luego, se examina en Wittgenstein la identificación entre límites del lenguaje y límites del mundo (periodo temprano) y la noción de juegos del lenguaje y formas de vida (periodo tardío), como dispositivos de clarificación que desalientan el discurso metafísico sin negar su relevancia histórica. En paralelo, se reconstruye el diagnóstico heideggeriano del olvido del ser y la consiguiente necesidad de superar—que no suprimir—la metafísica, culminando en la vía del lenguaje como “casa del ser” y en la potencia del decir poético para abrir la diferencia ser/ente. Las consideraciones finales ponderan convergencias (poner coto a las pretensiones de la metafísica) y divergencias (estatus del lenguaje, sentido y alcance de lo metafísico), defendiendo la posibilidad de un diálogo fructífero entre tradiciones sin diluir sus tensiones

Palabras clave: Wittgenstein; Heidegger; superación de la metafísica; límites del lenguaje; juegos del lenguaje; lenguaje poético; olvido del ser; filosofía analítica; filosofía continental; ontología.

Abstract: This article compares the analytic and continental traditions through two paths for “overcoming” metaphysics: Ludwig Wittgenstein’s and Martin Heidegger’s. It begins by outlining a conceptual frame (theological, ontological, and gnoseological strands of metaphysics; methodological traits of both traditions) to avoid rigid labels and clear ground for comparison. It then examines Wittgenstein’s early claim that the limits of language are the limits of the world and his later notions of language games and forms of life, treating them as clarifying devices that restrain metaphysical discourse without erasing its historical significance. In parallel, it reconstructs Heidegger’s diagnosis of the forgetfulness of Being and the ensuing need to overcome—rather than abolish—metaphysics, culminating in the turn to language as the “house of Being” and in the poetic word’s capacity to open the difference between Being and beings. The closing section weighs convergences (placing limits on metaphysical pretensions) and divergences (the status of language and the sense and

scope of the metaphysical), arguing for a productive dialogue between traditions without smoothing over their tensions.

Keywords: Wittgenstein; Heidegger; overcoming metaphysics; limits of language; language games; poetic language; forgetfulness of Being; analytic philosophy; continental philosophy; ontology.

Contenido

Introducción	5
1. Contextualización conceptual.....	8
1.2. Descifrando la metafísica.....	9
1.3. Filosofía analítica.....	11
1.4. La filosofía continental	13
2. Superación de la metafísica desde Wittgenstein	16
2.1. Los límites del lenguaje	17
2.2. Juegos del lenguaje	20
3. Superación de la metafísica en Heidegger.....	23
3.1. El problema de la metafísica y su necesaria «superación»	24
3.2. Superación de la metafísica a través del lenguaje.....	27
Consideraciones finales	30
Bibliografía	35

Introducción

Dentro del amplio espectro que es la filosofía, podemos destacar dos tradiciones: la filosofía analítica y la filosofía continental. Ambas tradiciones se nos presentan, aunque no siempre, como antagónicas. En ocasiones, se suelen establecer unos criterios rígidos para definir lo que es la filosofía analítica y otros para la filosofía continental. De un modo similar, los partidarios de la filosofía analítica pueden llegar a sostener que la filosofía analítica es auténtica filosofía en detrimento de la filosofía continental. De la misma forma, ocurre en los foros de la filosofía continental. De una forma o de otra, podríamos afirmar que estamos ante dos tradiciones enfrentadas. Pero la cosa se complica más aún si nos proponemos definir a alguna de estas dos tradiciones. Vemos que no es tan sencillo establecer que un filósofo sea analítico o continental sin razones arbitrarias. Debido a esto, considero relevante plantearnos hacer una breve investigación, no tanto para definir sendas tradiciones, sino para hacer un análisis comparativo en alguna cuestión que resulte relevante para, de esta manera, poder notar si estamos ante dos tradiciones antagónicas, con fronteras infranqueables para un diálogo.

Debido a la amplitud de miras, es preciso acotar lo máximo posible el objeto de nuestro estudio. Para esta labor, me he inclinado por abordar la metafísica desde ambas tradiciones desde una óptica muy particular: principalmente concebida como «problema». De este modo, ya tenemos en claro que nos centraremos en un análisis comparativo entre las dos tradiciones propuestas a través de la superación de la metafísica o, la metafísica como problema filosófico, como bien lo queramos entender. Con todo, no basta con delimitar la problemática para contrastar las diferencias y similitudes entre las dos tradiciones propuestas, puesto que en ambas tradiciones nos encontramos con numerosos autores que trabajan este asunto. Entiendo que es muy acertado escoger un autor de cada tradición para abordar esta problemática. Es cierto que si nos centráramos en un solo autor podríamos profundizar más, pero la comparación entre tradiciones se vería notablemente sesgada. Es por esto que he seleccionado a Heidegger en la tradición continental y Wittgenstein para la tradición analítica. Esto no es algo aleatorio, sino que me he basado en que ambos autores son

dos críticos de la metafísica en sus respectivas tradiciones. De modo que pueden ser representativos de las mismas, siempre con sus limitaciones, claro está.

Creo que es notorio las altas pretensiones de un trabajo tan somero como este, de modo que espero que se comprenda que no podremos hacer aquí un análisis pormenorizado de la cuestión. Para nuestro objetivo, comenzaremos por acotar ciertas cuestiones y ofrecer una suerte de criterios valorativos sobre los que poder trabajar. Entre otras cosas para poder entendernos. En este primer apartado, llamado *Contextualización conceptual*, me encargaré de analizar algunos rasgos sobre las ideas base de nuestro trabajo: la metafísica, la filosofía continental y la filosofía analítica. Será imposible ofrecer una definición o descripción exacta de ninguno de los elementos clave, es por esto que me he centrado en los rasgos que considero más provechosos para desarrollar la investigación manera más específica.

Una vez realizado esto, tendremos unas bases para construir el resto de nuestro trabajo. De modo que ha llegado el momento de enfrentarnos a la superación de la metafísica en Wittgenstein. Para la tarea, es preciso también acotar exageradamente el asunto, de modo que me he enfocado en dos de sus ideas que considero más apropiadas: *los límites del lenguaje y los juegos del lenguaje*. Creo que un análisis de estas dos ideas desde una perspectiva analítica y metafísica, nos pueden aportar un conocimiento amplio de la concepción de este filósofo sobre tal problema. Del mismo modo, estas dos ideas abarcan los dos periodos wittgensteinianos, de modo que no corremos el riesgo de tener una visión excesivamente sesgada del asunto.

Una vez finalizados con Wittgenstein, es momento de pasarnos a nuestro filósofo continental; Heidegger. Para dar un trato coherente y justo a ambos autores, en este procederemos de la misma forma; escogeremos dos ideas principales, valorada esta elección por su relevancia e implicación con el tema. La primera idea será *el problema de la metafísica y su necesaria superación*. Es ampliamente conocido el filósofo alemán por su trabajo en esta área del conocimiento. Con todo, hay que considerar lo que entiende este por superación de la metafísica y las razones de que esta devenga en un problema fundamental. Como segunda idea, veremos la forma en que propone Heidegger esta superación a través del lenguaje. Considero que estas dos ideas nos facilitan considerablemente el diálogo con Wittgenstein, al mismo tiempo que abarcan

dos etapas diferentes en Heidegger, de manera similar que hicimos con Wittgenstein. De esta forma, estamos abordando el problema de la metafísica en toda su plenitud en ambos autores y podremos llegar a unas conclusiones más acertadas.

Por último, trabajáremos el punto dedicado a las *consideraciones finales*. He prescindido de denominar esta sección simplemente «conclusiones» porque la intención es hacerla mucho más rica. Aquí nos ocuparemos, como no podría ser de otra manera, de responder las preguntas planteadas ya al comienzo: ¿Son contrarias la filosofía analítica y la filosofía continental? ¿Hay posibilidad de diálogo entre ambas tradiciones? No obstante, también intentaré exponer lo que considero las diferencias y similitudes que he ido encontrando a lo largo de toda la investigación entre Heidegger y Wittgenstein en relación al problema de la metafísica. Esto me ayudará a sustentar las respuestas dadas a las preguntas de manera más sólida. Esta parte es mucho más personal que el resto del cuerpo del trabajo, sin embargo, estas consideraciones personales estarán sustentadas en lo ya visto, no en otros textos o investigación que aquí no sea reflejada. Esto es así para que el lector pueda valorar por él mismo, no solo la investigación, sino también mi propia postura respecto a lo estudiado en cada momento.

1. Contextualización conceptual

En este primer apartado, nos ocuparemos de presentar una suerte de marco conceptual que sirva de referencia —aunque con cierta libertad— para el desarrollo del grueso de nuestro trabajo. De modo que lo que perseguiremos aquí es sentar unas bases, más o menos sólidas, que nos sirvan para construir nuestra futura investigación de manera coherente y ordenada. Entiendo que esto es necesario por la amplitud de miras en nuestra empresa. Partiendo de la metafísica, resulta notablemente complejo ofrecer una definición de esta, al menos una que no se preste a la polémica o no sea ampliamente matizable. De este modo, lo que se intentará, más que dar una definición universal de la metafísica o, incluso una descripción detallada, será mostrar algunos de los rasgos de esta más conocidos en el ámbito de la filosofía. Asimismo, es pertinente mencionar que se han hecho alusión a ciertas características en detrimento de otras muchas, por considerar las mencionadas más útiles a efectos prácticos. De lo que se trata es de que el futuro lector pueda tener una idea de la concepción metafísica que se manejará a lo largo del presente trabajo.

No resulta más fácil sintetizar lo que podemos entender por filosofía analítica y filosofía continental. Estamos ante dos tradiciones filosóficas, las cuales han sido en ocasiones injustamente etiquetadas, procurando resaltar un antagonismo metodológico, entre estas dos formas de hacer filosofía, así como una apropiación de objetos de estudio. Esto no quiere decir que no haya diferencias entre sendas tradiciones, afirmar esto sería faltar a la verdad. Lo que pretendo hacer notar con este escueto contexto conceptual es que el lector pueda percatarse que en ocasiones existe un solapamiento, que las fronteras entre tradiciones no son siempre claras y, en consecuencia, que no resulta tan fácil determinar que una filosofía sea analítica y otra continental. No obstante, obviando la dificultad que esto entraña, es preciso que también se mencionen algunos rasgos comúnmente aceptados como distintivos de cada tradición. Lo que se procura no es otra cosa que el objetivo perseguido en el subpunto dedicado a la metafísica; que el lector pueda ubicarse, quizá no tanto históricamente, sino filosóficamente cuando abordemos a los dos pensadores correspondientes a cada tradición y su relación con la metafísica.

1.2. *Descifrando la metafísica*

Desde un principio, una cosa está clara y podemos afirmar sin temor a equivocarnos respecto a la metafísica y es que esta disciplina filosófica ha provocado una ingente cantidad de conflictos entre la filosofía y los demás campos del saber. Esto ha sido así de manera similar en las dos tradiciones filosóficas que abordamos en el presente trabajo (Agostini, 2022: 149). En consecuencia, la metafísica es algo que —entre otras muchas cosas— involucra directamente la relación que la filosofía mantenga con otras disciplinas. A razón de esto, se podría decir que toda la metafísica no es filosofía y toda filosofía, lógicamente, no es metafísica, ya que habrá posturas filosóficas detractoras de la metafísica y no por ello pierden su carácter identitario de filosofía. Incluso, podemos deducir que la concepción de la metafísica que tenga un filósofo o una escuela filosófica, condicionará notablemente la relación de estos con otras formas de conocimiento.

Desde una perspectiva estrictamente histórica de la filosofía, podemos recurrir a definir la metafísica como el conjunto de las obras aristotélicas (Rosental e Iudin, 1946: 216). Con todo, no fue el estagirita quien denominaba sus escritos bajo este término y esto es ampliamente conocido, sino que fue simplemente la clasificación de todas las obras aristotélicas llevadas a cabo por Andrónico de Rodas (*Ibid.*150), lo que nos hace identificar la metafísica con esos escritos de Aristóteles. El maestro de Alejandro Magno, prefería referirse a estos escritos como la *filosofía primera* para distinguirla del resto de saberes (*Ibid.*). Este apelativo no entrañaba una superioridad epistémica como tal, sino que más bien era para referirse al origen, base o principio de todo conocimiento. En otras palabras, el resto de saberes particulares se derivan de esta filosofía primera y es por esto también por lo que a la metafísica le corresponde el estudio de la esencia. Con todo, no es este el motivo de por qué la metafísica ha sido y sigue siendo tan problemática y tampoco son estos datos históricos los que nos darán una comprensión cabal de esta. Bunge nos indica este cariz genérico de la metafísica, esa pretensión de abarcar todo cuanto existe, pero también nos señala como procura ir más allá de lo que existe en nuestro mundo en tanto aspira a conocer elementos irreales en nuestro marco de existencia (Bunge, 2005: 140). De hecho, esto último, según Bunge, es el causante —no solo de la mayoría de problemas entre filosofía y el resto de

disciplinas— sino también de una actitud reacia hacia la metafísica. Esto, al menos dentro de algunas escuelas filosóficas o científicos de corte positivista o científicista, es comprensible, ya que por ciertos motivos —entre ellos su pretensión de ir más allá de lo que se puede experimentar en nuestro mundo— generó un alejamiento considerable de la rigurosidad científica (*Ibid.*). No obstante, esto no quiere decir que no exista una forma conciliadora con la ciencia de hacer metafísica, como bien apunta Bunge. En consecuencia, se podría decir que no hablamos de metafísica, sino más bien de *metafísicas*. Matiz relevante que, lejos de facilitar la descripción de la metafísica como disciplina de estudio filosófica, dificulta aún más la definición y comprensión de la misma.

Nos centraremos en tres concepciones centrales de la metafísica, aunque seguramente podríamos abordar otras, es preciso que acotemos y nos ciñamos a las que consideramos más relevantes para nuestra empresa. Abbagnano, menciona tres modos fundamentales de hacer metafísica o de entenderla: el modo teológico, el ontológico y gnoseológico (Abbagnano, 1993: 793). Desde la óptica teológica, la metafísica hace énfasis a la divinidad, este sería su objeto de estudio. En este sentido, la metafísica es superior al resto de saberes en tanto que su objeto de estudio es el mayor que puede ser pensado y conocido. La perspectiva ontológica difiere notablemente de esta pues se centrará más bien en todos los rasgos apreciables, no ya de la divinidad, sino de todos los seres como ya hemos mencionado anteriormente (*Ibid.* 793, 795). En otras palabras, la perspectiva ontológica deviene en una suerte de ontología que estudia al ser en cuanto ser y no es tan problemática con otras formas de saber. Mientras que la física estudia el ser de una forma particular, lo mismo que la biología de otra forma, la metafísica de este orden aborda al ser en cuanto ser y como *conditio sine qua non* para que puedan darse las distintas formas de ser. La metafísica gnoseológica, gravita hacia el problema del conocimiento. Sin entrar en diferencias semánticas, podría entenderse como una suerte de epistemología, la cual se encarga de abarcar todos los conocimientos posibles en unos principios universales. Esto implica una mirada pretérita del conocimiento que nos llevará —metafóricamente hablando— al *arjé* del conocimiento (*Ibid.* 397-398.). El carácter esencialista de la metafísica ontológica parece estar presente en esta forma de metafísica, aunque con menor presencia. En este último modo de hacer metafísica nos

inclináramos más bien al conocimiento científico y racional. Una conjunción al estilo kantiano entre empirismo y racionalismo.

De este modo, podemos concluir que la metafísica es un método o una disciplina de estudio propio de la filosofía, el cual puede optar diversas modalidades de aplicación y objetos de estudios como el ser, los límites del conocimiento, los modos y fundamentos del conocimiento, los objetos que conocemos, etc. (Agostini, 2022: 150). Lo que sí vemos claro en cualquier modo de metafísica es sus altas pretensiones, ya sean estas relativas a la trascendencia, a la experiencia, a la razón, el conocimiento o cualquier otro asunto. La metafísica, no pretende ir solo más allá de la física, sino traspasar los límites de lo pensado, cuestionar lo que damos por sabido o analizar las formas en las que aprendemos, así como la relación del sujeto que conoce con el resto de entes en cuanto entes.

1.3. *Filosofía analítica*

Hablar de filosofía analítica, es hablar de un cambio de paradigma en el campo de la filosofía en general. No es solo un énfasis, por ejemplo, en la lógica y el lenguaje, como apunta Moya en *La evolución de la filosofía analítica*. Nos encontramos con un modo particular de filosofar, de un análisis riguroso de nuestro lenguaje y que confrontó directamente con el resto de filosofía continental, ya que muchos de los problemas planteados por la filosofía continental, aparentaban ser —desde una perspectiva analítica— no más que confusiones del lenguaje con el consecuente emborronamiento de la realidad (Rueda, 2002: 16). Esto quiere decir que habrá una tensión entre ambas tradiciones filosóficas. Se podría decir que la filosofía analítica es una suerte de «metafilosofía» de la filosofía continental, la cual repiensa a esta desde otros lugares como nunca antes se hizo y con una actitud crítica.

Con todo, la filosofía analítica es algo que pertenece a un movimiento mucho más amplio, como ya apunta López: el movimiento analítico (López, 2012: 123). Temporalmente, se puede decir que es un movimiento relativamente joven, ya que comenzó por allá en el siglo XX. Junto con la filosofía analítica, también emergen otros cauces de pensamiento como, el atomismo lógico o neopositivismo lógico. Es relevante nombrar estas corrientes también porque en algunos términos e ideas se solaparán y

complementarán. En otras palabras, no hay una separación radical entre las corrientes que menciona López. De hecho, ya nota acertadamente López que, a Wittgenstein, por ejemplo, se lo puede encontrar en el atomismo lógico y en la filosofía analítica, dependiendo del periodo que abordemos de este pensador. Es más, hay denominadores comunes de estas «diferentes» escuelas y es que le dan una preponderancia notable a la experiencia, un papel fundamental al lenguaje y cierto rechazo a la metafísica (*Ibid.*). Esto último, es muy matizable, pues existen autores dentro de la filosofía analítica que son vehementes detractores del pensamiento metafísico, como Carnap, mientras que otros muestran un profundo respeto hacia ella por su relevancia, como Wittgenstein, en especial en su periodo tardío. En este mismo orden de ideas, por su rigurosidad, el énfasis en la lógica, claridad argumentativa y modo identitario de filosofar, nos podemos encontrar con una filosofía de orientación científicista (Palencia, 2017: 12-13), frente a la naturaleza humanista del resto de la filosofía (Agostini, 2022: 24). Esto quiere decir que conceptos claves para la filosofía, adquieren un sentido diferente en la filosofía analítica, todos ellos, en la mayoría de los casos, vinculados a la experiencia y susceptibles de contrastación. De modo que se tiende a concebir a la filosofía analítica como la filosofía que persigue convertirse en ciencia a través de un método riguroso, frente a la filosofía continental, la cual no se define por un método, sino más bien por la carencia de este y por su inabarcable campo de estudio. Esto será solo algunos de los encontronazos de estas dos tradiciones.

Asimismo, debido a ese afán por convertir al conocimiento filosófico en un conocimiento similar al científico, esto ha devenido en que la filosofía analítica se vea obligada a «desechar» preguntas que se consideraban inherentemente filosóficas por su carácter trascendental (Hurtado, 2012: 166). Estas cuestiones se encuentran más allá de nuestro mundo, de nuestra pura facticidad y, por lo tanto, no son problemas serios para la filosofía analítica, son más bien, perogrulladas metafísicas (Volpi, 2012: 44). Lógicamente, considerando la metafísica en su vertiente trascendental e inmaterial. De modo que hay una parte de la filosofía analítica irreconciliable con eso que llamamos metafísica por su concepto profundamente negativo de esta. Valorar este rechazo de la metafísica o de corrientes idealistas de pensamiento por parte de la filosofía analítica como algo negativo o positivo resulta más complejo de lo que parece. Su rechazo y pensamiento crítico hacia ciertas doctrinas filosóficas no se puede decir que tuvo solo

consecuencias negativas o positivas, sino que sucedieron ambas simultáneamente. En parte, refutó falsos conocimientos sin fundamento, supersticiones, liberó a la razón humana y la «perfeccionó» en el saber filosófico. Devino en una filosofía práctica en tanto que prestaba atención al mundo material, científico, político, social, etc. Esto implicó una cierta emancipación. Con todo, también es cierto que al prescindir por completo de ciertos planteamientos más allá del paradigma empírico, la empobreció (Hurtado, 2012:116-117). Esto es importante notarlo, pues no nos encontramos ante una filosofía superior a la continental u otras formas de hacer filosofía, sino con una filosofía diferente, muy particular, con sus aciertos y desaciertos, como cualquier escuela filosófica; esto a pesar de su empeño por desacreditar otras formas de filosofar.

Varias cosas podemos sacar en claro respecto a la filosofía analítica. Entre ellas, la imposibilidad de encasillarla en un concepto único (Moya; 2000: 3). La filosofía del lenguaje es diversa, así como la filosofía continental, la filosofía existencial, la metafísica, etc. Es cierto que podemos encontrar elementos comunes como la presencia significativa de la filosofía del lenguaje, pero es que esta también es notablemente diversa según el autor al que nos ciñamos. No es lo mismo la filosofía de lenguaje de Wittgenstein, que la filosofía del lenguaje Quine. Asimismo, no es lo mismo hablar de filosofía analítica del siglo XX, que de la filosofía analítica en la actualidad. Muchos consideran que ha perdido parte de su esencia, otros entienden que se ha vuelto más comunicativa respecto a otras formas de hacer filosofía. Lo que sí es cierto es que es una filosofía en pleno apogeo, que no ha mermado su esfuerzo por esclarecer los problemas de la filosofía, su claridad discursiva (*Ibid.* 16). Lo mismo que podemos decir que estamos ante un modo de hacer filosofía, no propio de un lugar geográfico, sino más bien característico de ciertos pensadores. Es por esto que nos podemos encontrar con filósofos analíticos que no son angloparlantes y filósofos estadounidenses y británicos con una tendencia filosófica contraria o distinta de la filosofía analítica. De hecho, el propio Wittgenstein anduvo entre esas dos aguas turbulentas llamadas filosofía analítica y filosofía continental.

1.4. La filosofía continental

Si hablamos de filosofía continental, al igual que ocurre con la filosofía analítica, estamos haciendo alusión a un conjunto de escuelas filosóficas muy diversas.

Es cierto que podemos atribuir estas escuelas a lugares geográficos más concretos relativos al continente europeo occidental. Con todo, como ya he dicho antes, considero que esto deviene en una generalización excesiva (Wolin, 2024: S.P.). Esto es así porque podemos encontrar una forma de filosofar que, fácilmente cumpliría con los criterios de filosofía continental, pero que se lleva a cabo fuera de esos lugares geográficos. Es más, habrá filósofos analíticos que adoptarán matices de este tipo de filosofía. No menos importante es la raíz de dicha denominación. Filosofía continental no es algo que se haya dado de una forma natural o, incluso dentro de las propias escuelas filosóficas denominadas así, sino que es un término gestado en el foro considerado «antagónico» a este tipo de filosofía: la filosofía analítica, para distinguir una forma de hacer filosofía diferente a la suya propia (*Ibid.*). Esto quiere decir que esta etiqueta tiene un nombre, mayormente práctico y calificativo. Es decir, se ocupa más bien de construir una barrera fronteriza para distinguir la filosofía analítica del resto de filosofías y —en algunos casos— de manera francamente despectiva. Ahora bien, esto no quiere decir que no se puedan rastrear ciertos rasgos distintivos de la filosofía continental, como se ha hecho con la analítica. No se trata solo de dejar en claro que estamos ante dos métodos diferentes de hacer filosofía, sino que son diferentes por algunas razones que habría que señalar.

Entiendo muy acertado la distinción metódica que nos propone Jones en la filosofía continental respecto a la analítica. La filosofía continental se encuentra envuelta por una naturaleza sintética en su forma de filosofar (Jones, 2009: 12). En este sentido, el pensamiento filosófico continental aspira a una visión general de la realidad, del ser humano o de cualquier objeto que aspire a conocer. No es tanto un análisis de las partes de un todo, sino más bien pensar ese todo en su conjunto para poder llegar a entender las partes. Es más, el análisis fragmentario de algo lo consideran sesgado a la hora de hacer filosofía. De ahí también se desprende su carácter histórico, social, existencial, etc. Asimismo, su razonamiento especulativo será también propio de esta tradición filosófica —dicho sea de paso— ampliamente criticado por la filosofía analítica. De modo que nos encontramos hasta con formas de razonar diferentes. Ahora bien, no quiere decir esto, como ya nos canta la historicidad de esta filosofía, que la lógica no sea relevante en su proceder o que desatiendan el lenguaje y dejen estos asuntos como exclusivos de la filosofía analítica. Nada más lejos de la realidad, pues

Hegel, filósofo continental sin ningún género de dudas por su metodología, hizo notables aporte a la lógica. Por otro lado, nos encontramos a Heidegger y su excelente trabajo sobre el lenguaje (*Ibid.* 13). Conocida es la máxima heideggeriana de que el lenguaje es la casa del ser o de Hegel cuando afirma que todo lo real es racional y todo lo racional es real. De modo que, no es tanto que la filosofía continental desdeñe asuntos que solo trata la filosofía analítica, sino que presenta diferencias en su forma, sus herramientas, objetivos, etc. Esto mismo ocurrirá con la filosofía analítica, no desdeñará asuntos como la fenomenología o la ética. Otro asunto es que haya pensadores en ambas tradiciones que le den un trato más trivial por considerarlos irrelevantes o menos relevantes, pero no debemos afirmar esto de manera general.

Esto parece complicar más la definición, no ya solo de la filosofía continental, sino también de la filosofía analítica. Valoro muy apropiado hacer una mirada retrospectiva a nuestro tiempo para clarificar algo más este asunto como muy convenientemente hace Jones y, ya no solo Jones, sino que podemos ver como Wolin también retrocede hasta Kant para marcar ese punto de inflexión entre dos formas diferentes de hacer filosofía (Wolin, 2024: S.P. y Jones, 2009: 17). En cierta forma, aunque lógicamente hubo más variables que provocaron el nacimiento de las dos tradiciones filosóficas de las que estamos hablando, fueron las diferentes respuestas a la filosofía de Kant las que dieron lugar a dos cauces diferentes de hacer filosofía. Es con Hegel donde empieza esa concepción condensada de la filosofía, de la realidad en su totalidad. Ese dualismo se desvanece y deviene en un monismo. Lo que sí es cierto es que el afán de absoluto de la filosofía continental no solo se daba en Hegel, sino que ya Kant lo procura ocupar en su filosofía crítica (Wolin, 2024: S.P.). De modo que parece ser que esta característica sí que es más distintiva y propia de la filosofía continental, pues no es muy común dentro de la filosofía analítica, sino más bien rechazada por considerar estos asuntos —en el mejor de los casos— más allá de los límites de nuestras capacidades.

Dado los pensadores mencionados, está claro que el fundamento de la filosofía continental se sostiene en Alemania. Esto quiere implica que la filosofía continental también será aquella, no solo que tiende a una síntesis en su modo de hacer filosofía, sino a la presencia notable de la hermenéutica gadameriana, la fenomenología de

Husserl, la ontología de Heidegger o incluso, aunque más tardío, el existencialismo francés (Quintanilla, 2014: 35). Que Francia sea un país que se suscribe como filosofía continental, no invalida la fundamentación alemana de esta, sino que nos muestra una constante evolución de la filosofía continental. Y es preciso tener esta evolución presente, puesto que nos dará una visión más amplia de lo que podemos entender por filosofía continental. Una filosofía que se ocupa de los contextos históricos y culturales donde se gestan los pensamientos, rasgo muy particular de la hermenéutica. Una filosofía que considera la existencia de manera genérica e interconectada a nivel ontológico entre los entes. Nos constituimos y realizamos de una manera u otra según la relación existencial que mantengamos con nuestro mundo. Una filosofía preocupada por la literatura, la estética, el arte y comprometida socialmente con los problemas existenciales, sociales y políticos del ser humano. En este último, parece que no ha perdido su identidad, como se critica desde la filosofía analítica. No ha perdido su identidad porque, a pesar de los notables cambios que ha sufrido, deviniendo en el actual postmodernismo como la filosofía continental dominante (Jones, 2009: 17), esta no deja de ser crítica con la realidad social, subversiva con el pensamiento dominante, aunque en esta última parece ser su cara más antagónica con la filosofía analítica. Esto es así porque el postmodernismo puede tender a un idealismo tan irracional como el existencialismo más extremo, a una concepción nihilista de la verdad y un escepticismo radical contra cualquier conocimiento certero, aunque este se base en criterios científicos. Es cierto que también atentará contra los presupuestos metafísicos que daban cohesión a metarrelatos teológicos, pero este espíritu de deconstrucción al estilo derridiano o de Lyotard, provocará un rechazo contra toda afirmación en el campo del saber que se pretenda fundar en lo que se consideran evidencias, ya sean estas empíricas, lógicas, etc.

2. Superación de la metafísica desde Wittgenstein

Que la metafísica ha sido considerablemente criticada desde la filosofía analítica es algo ampliamente conocido. Quizá no lo sea tanto que se han lanzado lanzas a favor del pensamiento metafísico, que ha intentado ser comprendida e incluso defendida. En pocas palabras, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el concepto de la metafísica ha sido entendido de varias maneras. Quizá sea por esta ambigüedad de la

metafísica en la tradición analítica por la que hemos escogido a un filósofo como Wittgenstein. Un filósofo tan controvertido en la filosofía analítica como en la continental. Es cierto que se suele suscribir como filósofo analítico de manera categórica. No obstante, también es cierto que ha sido ampliamente criticado por su relación condescendiente con la filosofía continental, por su misticismo, por intentar hablar de lo que él mismo afirmaba que no se podía hablar, etc. Sea como sea, es un pensador que no ha dejado indiferente a nadie, pues también vertió una críticas muy explícitas contra la filosofía, no solo continental, sino sobre toda la historia de la filosofía en general.

Como es obvio, resulta imposible ni acercarnos a una visión general de la metafísica a través del pensamiento de este genio austriaco. Aunque no publicara mucho en vida, existen una cantidad considerable de obras póstumas. Asimismo, la bibliografía al respecto es inmensa y, sumado a esto, la complejidad y, en ocasiones, pensamiento paradójico, resulta francamente complejo. Todo esto no resta relevancia a este autor, sino todo lo contrario. De este, se suelen destacar —bajo la tradición más ortodoxa— dos periodos sobresalientes, los cuales dan lugar incluso a sus dos formas de pensamiento consideradas contrarias. Algo bastante cuestionable, como casi todo en filosofía. Son, principalmente, en estos dos periodos conocidos como: el primer y segundo Wittgenstein, en los que nos basáremos. Con todo, también es imposible abarcar esto en su plenitud, de modo que me enfocaré en dos ideas, las cuales considero muy significativas e interesantes, para abordar la cuestión de la metafísica desde su pensamiento. Estas dos ideas serán los límites del lenguaje, haciendo mayor énfasis en su primer periodo —aunque esto no implica que no existan límites del lenguaje en su segundo periodo— y los juegos del lenguaje centrándonos en su cambio en este segundo periodo de Wittgenstein. Entiendo que estas dos ideas pueden llevarnos a varias interpretaciones, las que aquí se proponen, son una más. No tiene que ser la mejor, pero apuesto porque resulte interesante y enriquecedora sobre la cuestión metafísica en la filosofía analítica contemplada desde ojos wittgensteinianos.

2.1. Los límites del lenguaje

Nuestro filósofo analítico Ludwig Wittgenstein, tendrá unas pretensiones tan altas, o similares, a las del pensamiento metafísico. Ahora bien, esto no quiere decir

necesariamente que estemos ante un pensador metafísico o un defensor de la metafísica. Es más, la interpretación ortodoxa suele asentar lo contrario, que el filósofo austriaco atentó directamente contra el pensamiento metafísico. Esto resulta fácil de inferir si nos ceñimos al *Tractatus*¹, ya que en esta obra considera los problemas filosóficos y entre ellos los metafísicos, errores lingüísticos (González, 2015: 61). Es cierto que en esta obra podemos apreciar una crítica a la filosofía en general, pero como metodología filosófica muy particular que es la metafísica, esta entraría dentro de esa crítica. Además, no debemos olvidar que el propio Wittgenstein considera que la filosofía puede encargarse de cuestiones lingüísticamente correctas, por lo que no toda la filosofía sería criticable desde su óptica. Hay un error por parte de la metafísica al plantear sus cuestiones y es que se saltan a la torera la lógica de nuestro lenguaje. Esto implica que hablen de manera contraria a lo que nuestro lenguaje nos demanda. Asimismo, esto tiene una solución: definir los límites que la lógica de nuestro lenguaje nos impone para hablar con sentido. Pero antes de apresurarnos a las críticas directas a la metafísica desde la idea de los límites del lenguaje, es preciso que definamos lo que Wittgenstein entendía por límites del lenguaje, puesto que veremos que esta idea sufre un ligero cambio según el periodo wittgensteiniano que estudiemos.

Si seguimos prestando atención a lo que nos dice González, veremos que, para demarcar los límites de nuestro lenguaje, lo primero que hace Wittgenstein es esclarecer la relación que existe entre el lenguaje y el mundo (*Ibid.* 64-65). Pienso que con esto en mente, ya podemos imaginar que los límites del lenguaje serán algo vinculado a nuestra experiencia en el mundo, nada de un pensamiento más allá de nuestra experiencia o un *a priori* al estilo kantiano. En este sentido, en el momento que se fundamentan los límites del lenguaje en la relación con nuestro mundo, vemos un claro contraste con ese pensamiento metafísico que procura ir más allá de la experiencia, de nuestra materialidad. Esta conclusión sobre los límites del lenguaje vinculados enteramente a la experiencia, no es algo que surja de la nada o solo de una relación lenguaje/mundo, sino que el propio Wittgenstein nos dirá de manera explícita que límites del lenguaje y

¹ «Cabría acaso resumir el sentido entero del libro en las palabras: lo que siquiera pueda ser dicho, puede ser dicho claramente y de lo que no se puede hablar, hay que callar. El libro quiere trazar un límite al pensar o, más bien, no al pensar, sino a la expresión de los pensamientos. El límite solo podría ser trazado en el lenguaje y lo que reside más allá del límite será simplemente absurdo (Wittgenstein, 2022: 18)»

límites del mundo son lo mismo (Wittgenstein, 2022: 123). De modo que si los límites del lenguaje son acordes con los límites del mundo y de lo que hay más allá de esos límites no podemos hablar con sentido, esto quiere decir que solo podremos hablar de nuestro mundo empírico y objetivo, nada de subjetividad metafísica, nada de sujeto metafísico o pensamiento trascendental, nada de esencias, ser, etc. En resumidas cuentas, nada de metafísica. Incluso nos advierte Wittgenstein que la lógica se encuentra limitada por nuestro mundo en este párrafo. En consecuencia, los límites del lenguaje, de la lógica y del pensamiento, no son otra cosa que nuestro propio mundo que de por sí es algo lógico y objetivo, así como lo es nuestro lenguaje. De modo que nos encontramos con un marco ontológico puramente empírico y que nos viene dado y limitado, todo nuestro mundo interno se despliega en esta parcela ontológica (Núñez, 2011: 244-245). De modo que todo lo que intentamos expresar con un supuesto valor ontológico diferente, no es más que algo ilusorio.

Pears nos ilustrará este asunto de manera diáfana, cuando nos pone el ejemplo de una burbuja opaca en relación a la totalidad de nuestro mundo (Pears, 1972: 68). En cierta manera, nuestro lenguaje solo podría hablar de lo que hay dentro de esa burbuja, la metafísica, sin embargo, procura ver a través de la burbuja y expresarlo lingüísticamente, algo a todas luces imposible y sin sentido. Ahora bien, también plantea Pears el problema de la incógnita: ¿qué hay más allá de ese límite? (*Ibid.* 137). Respecto a esto, parece ser que su crítica a la metafísica resulta bastante cortés, ya que, aunque entiende que fuera del límite no hay nada, con esto solo hace alusión a una nada referida también al concepto de mundo que maneja en el *Tractatus*: el mundo con la totalidad de los hechos. De modo que, no hay nada si nos referimos, si pensamos desde nuestro mundo y, en consecuencia, desde nuestro lenguaje, pero esto no quiere decir que no existan cuestiones tan relevantes como las de nuestro mundo, incluso más y estas son las que están más allá de los límites de nuestro lenguaje, que no podemos decir, pero que se nos muestran a través de nuestro propio lenguaje.

Esto último resulta algo desconcertante, puesto que la propia obra del *Tractatus* se nos presenta como una obra escrita con nuestro lenguaje, pero que intenta hablar de algo que está más allá de nuestro lenguaje. De ahí el colofón paradójico de este escrito, cuando afirma Wittgenstein en sus proposiciones que —si las llegamos a comprender—

son sinsentidos (Wittgenstein, 2022: 103). Dicho de otra forma, el *Tractatus* nos muestra la lógica del mundo, del lenguaje, incluso nos habla del lenguaje, pero no puede hablar de ello. A raíz de esto, esta misma obra ha sido considerada un tratado de metafísica, pues no habla de cosas referentes al mundo. En este sentido, Wittgenstein está traspasando los propios límites del lenguaje que él mismo nos muestra como impuestos por nuestro mundo. Es por esto que, cuando llegamos a comprender su obra, nos percataremos que carece de sentido, que es, sin no metafísica *per se*, sí tan sinsentido como esta.

2.2. *Juegos del lenguaje*

Otra de las ideas claves para abordar el pensamiento metafísico desde Wittgenstein, es su concepto de *juegos del lenguaje*. Este concepto es una consecuencia de la evolución de su propio pensamiento, claramente diferente —en algunos puntos— del expuesto en el *Tractatus*, pero también, bastante clarificador respecto a las cuestiones metafísicas subyacentes. Para simplificar y no perdernos en disertaciones, podemos entender un juego de lenguaje como la manera específica en la que se usa un lenguaje (López, 2012: 127-128). Esto quiere decir que ya no estamos ante un único lenguaje de carácter meramente referencial, sino ante una multitud de lenguajes denominados juegos por sus distintas formas de uso. De ahí la conocida expresión wittgensteiniana: «El significado de una palabra es su uso en el lenguaje» (Wittgenstein, 2021: 71). Asimismo, cabe resaltar que los juegos del lenguaje, como cualquier juego, se configura mediante unas normas, unas reglas y estas son diferentes también según al juego que nos refiramos.

Este concepto de juegos del lenguaje ha dado pie a considerar su segunda filosofía como más partidaria o simpatizante del pensamiento metafísico. Como los juegos del lenguaje hacen alusión a los diferentes usos del lenguaje que se puedan hacer en distintos contextos, esto implicaría cierta arbitrariedad según las normas o reglas de cada juego, pues no estaríamos ante un lenguaje esencial, único y correcto fundamentado en una lógica objetiva como en el *Tractatus*, sino ante esa ingente cantidad de formas de usar el lenguaje, de la que el lenguaje ideal del primer Wittgenstein, solo es uno juego más. A raíz de esto, el significado de los términos es muchos más amplio y no tan restrictivo (López, 2012: 129). Aparte de la

«arbitrariedad» de esas normas, nos encontramos con otras cualidades en el lenguaje que posibilitan su lectura metafísica. Como señala Rojo, la autonomía de esos juegos, el propio contexto donde se desarrollan los juegos, su dimensión existencial en tanto se vinculan con la sociedad o la cultura y las ya mencionadas reglas de ese lenguaje (Rojo, 1999: 264). Todo esto, según Rojo, haría posible entender la gramática del segundo Wittgenstein, como una suerte de metafísica vinculada al idealismo filosófico. El significado de las palabras no se fundamentaría ya en un mundo objetivo y la referencialidad del lenguaje, sino en una dimensión inmaterial, volátil, abstracta y, por lo tanto, más allá de nuestro mundo. A esta conclusión llegará Rojo por medio de la indagación de la relación entre gramática y realidad. El lenguaje no sería ya algo absoluto, lo mismo que la lógica del mundo, sino que más bien estaría supeditado a los juegos. Según una comunidad de hablantes desee, podrán hacer del lenguaje un uso u otro y, en consecuencia, tendría distintos significados. Esto quiere decir que el lenguaje de por sí no tendría significado (*Ibid.* 270-271). Todo nuestro lenguaje estaría constituido sobre un fundamento inmaterial y caprichoso por una comunidad, incluso las normas más elementales de la gramática. En este sentido, considera Rojo que lo que nos propone Wittgenstein es una concepción del lenguaje en general netamente filosófica, así como de la gramática vinculada con el carácter ontológico de la metafísica (*Ibid.* 272-273). En resumidas cuentas, nuestra concepción de la realidad variará dependiendo del juego del lenguaje que usemos. Si el significado de nuestro lenguaje varía y con este describimos la realidad, nuestra realidad también será diferente según el juego del lenguaje que apliquemos.

Con todo, hay que ser muy cauto a la hora de concordar por completo con Rojo. Primeramente, la concepción del lenguaje en este segundo periodo, puede incluso hacer que nos alejemos más de un paradigma metafísico al momento de concebir el lenguaje que incluso el propio *Tractatus*. En esta primera obra, sí que se puede hablar de una pretendida esencia del lenguaje, ahora bien, su concepción lingüística tardía cambia por completo su forma de pensar. Heaton nos lo explica de una forma bastante clara haciendo alusión a la concepción rizomática del lenguaje en el segundo Wittgenstein en contraste con el estándar arbóreo del pensamiento filosófico (Heaton, 2002: 128). Al contrario que la metafísica, que busca ese principio último, ese *arjé*, las esencias de las cosas, el ser en cuanto ser, etc. Wittgenstein ve una multiplicidad enorme de orígenes,

de distintos caminos a seguir, con innumerables cambios, de ahí su concepción rizomática. Aquella forma de pensar arbórea, paradójicamente, la podemos notar más bien en el *Tractatus*, con el origen del lenguaje, la estructura, los límites del lenguaje, el mundo o pensamiento. Se establece claramente un lenguaje «normativo» y todo lo demás como erróneo. En este segundo periodo no es así. Estamos ante una deconstrucción de esta concepción metafísica de la realidad, más que ante una concepción metafísica de la realidad. Los diferentes caminos son mutables y esto hace incluso casi imposible rastrear un pretendido origen.

Sumado a esto, el concepto de juegos del lenguaje, autonomía de cada juego o la relevancia del contexto, no impide que la función de la filosofía sea la misma que en el primer periodo de Wittgenstein, que no es otra que la dilucidación de los problemas a través del lenguaje. Lo único que cambia en este respecto es el modo de aclarar el lenguaje. En su primera obra, se trataba de una comprensión de la estructura del lenguaje, de la lógica de este. En esta segunda etapa, es más bien de hallar el significado correcto de las proposiciones teniendo en cuenta el juego donde se aplica (López, 2012: 130). Es más, aunque se prescindiera de la lógica en este asunto, esto no quiere decir que las reglas de los juegos sean algo arbitrario. El mundo sigue existiendo, los objetos y las referencias, lo que cambia es el significado de nuestro lenguaje porque viene condicionado por el uso que hagamos de él. Es cierto que este concepto de juegos del lenguaje nos deja entrever una suerte de ontología, pero esto no implica una visión metafísica de la gramática, del lenguaje o de la realidad. Más bien es todo lo contrario, lo que nos encontramos es con que la realidad material en la que existimos nos influye notablemente. De ahí que las formas de vida sean también un concepto tan relevante en esta concepción del lenguaje.

De modo que la filosofía no debe de perderse en abstracciones como el estudio del ser, las esencias de los objetos, la trascendencia, ni delimitar los límites del conocimiento. En otras palabras, no es correcto que devenga en metafísica. El papel del filósofo es el estudio del lenguaje para poder llegar a entender, explicarlo y clarificarlo. Sea este un lenguaje ideal o esencial con una estructura lógica o la multiplicidad de juegos del lenguaje. Esto es así porque en ambos casos nuestro lenguaje se basa en una materialidad, ya sea lógica o existencial, pero también porque en ambos periodos nos

hallamos con límites del lenguaje, que es lo que provoca el sinsentido de las palabras o las expresiones y aquí es donde entraría también el lenguaje metafísico.

3. Superación de la metafísica en Heidegger

Si hay un filósofo continental que destaque por su crítica al pensamiento metafísico, ese es Heidegger. Comúnmente, se ha considerado a Heidegger antimetafísico, incluso ha vertido duras críticas sobre antecesores suyos como Nietzsche al decir que fue el último metafísico. No obstante, si nos acercamos a sus textos, si profundizamos en los estudios sobre el filósofo alemán, veremos que todo esto es muy matizable. Asimismo, los aportes heideggerianos sobre el lenguaje no dejan indiferente a nadie. En Heidegger nos encontramos una complejidad en sus textos difícilmente presente en la filosofía analítica. De hecho, esta es una de las razones por las que ha sido ampliamente criticados desde la filosofía analítica; su oscurantismo, su uso del lenguaje «sinsentido». De modo que, por su contribución sobre el pensamiento metafísico y peculiar filosofía del lenguaje, considero que puede resultar un filósofo sobresaliente para nuestro objetivo.

Asimismo, si con Wittgenstein nos encontrábamos con un pensamiento inabarcable, en Heidegger ocurrirá lo mismo. Estamos ante un autor que publicó y escribió mucho más. De igual forma, la complejidad de sus escritos es una dificultad añadida. Con todo, intentaremos centrarnos, como con Wittgenstein, en dos de sus ideas, las cuales consideramos de las más fructíferas para nuestra tarea. La primera de ella será la explícita idea de la superación de la metafísica y el motivo de esta necesaria superación. Es pertinente detenernos aquí porque por *superación de la metafísica*, Heidegger entenderá algo muy concreto. Esta idea puede llevarnos a conclusiones precipitadas si no la analizamos con cautela y de forma detallada. Por otro lado, esta superación es necesaria porque la metafísica es la causante de algo terrible para la existencia humana: el olvido del ser. De este modo, ya tenemos nuestra primera idea presentada. En segundo lugar, nos adentraremos de lleno en la filosofía del lenguaje de Heidegger. Esto resultará muy provechoso, ya que podremos apreciar un curioso paralelismo con el filósofo austriaco. No tanto en sus tesis o conclusiones, pero sí en una evolución en su pensamiento. Dicho de otra forma, la segunda idea entendida como la superación de la metafísica a través del lenguaje, nos brinda la posibilidad de abarcar,

aunque sea de forma superficial, los dos periodos de Heidegger, de la misma forma que procedimos con Wittgenstein.

En Heidegger nos encontraremos con una concepción del lenguaje muy particular y, en parte, la razón de la complejidad en sus escritos. También, el lenguaje como elemento indispensable para superar la metafísica, nos permitirá ver el contraste entre el lenguaje en Wittgenstein. De este modo, nos encontramos con dos ideas con las que podemos movernos entre diferentes autores y tradiciones con cierta libertad para establecer un diálogo y conclusiones finales.

3.1. El problema de la metafísica y su necesaria «superación»

La crítica que realizará Heidegger a la metafísica será histórica, desde la filosofía y entenderá que es un problema que Occidente viene arrastrando desde hace siglos. El problema principal que arrastramos con la metafísica es que esta ha devenido en una suerte de nihilismo (Cárcamo, 2006: 125). Pero no se trata de que la metafísica *per se* sea nihilista, sino que esta ha perdido su razón de ser —que no es otra que el estudio del Ser— y esto le ha llevado a ser un pensamiento nihilista propiamente dicho. Este olvido del Ser se ha producido en el momento que se ha confundido al Ser con los entes. En esta frontera abstracta entre ente y Ser debería moverse la metafísica, pero, sin embargo, tal frontera la elude y objetiva al Ser en modo de ente. En este sentido parece ser que nuestro pensador alemán estaría de acuerdo con la concepción metafísica ontológica del estudio del ser en tanto ser. Pero el problema de esto último es que se ha confundido al ente con el ser y la metafísica dejó de ser tal, se desvirtuó en pos de los entes e «invisibilizó» al ser.

Ahora bien, ¿cómo se diferencian, según Heidegger, el ser y los entes? «Ente sería todo aquello de lo que hablamos, respecto a lo cual nos comportamos de una forma o de otra. Es más, nosotros mismos somos entes, pero incluso la forma en la que somos es ente» (Heidegger, 2014: 30). Esto quiere decir que un ente sería lo que pensamos, lo que vemos, tocamos, imaginamos, etc. No importa que esto sea real, que exista o que no, en el momento que lo conceptualizamos, lo objetivamos, es un ente. El punto importante aquí es que al ser no podemos nombrarlo, no podemos mentarlo o conformarnos a él. Si hacemos esto, nos extraviamos y estamos ante un ente. Lozano

nos explica de una manera bastante clara esta diferencia entre ente y ser. El ser se encuentra en todos los entes, es parte de los entes. Es gracias al ser por lo que los entes son (Lozano, 2015: 2). De aquí podemos inferir una estrecha relación indisoluble entre entes y ser. De ahí la tremenda confusión que se da en el pensamiento metafísico. De hecho, esta concepción metafísica ya la hemos mencionado en el primer punto de este trabajo. Si el ser se encuentra en todos los entes, es lógico que, si lo pensamos como un ente, en realidad, no lo estemos pensando, sino que estemos pensando otra forma de ser de un ente, pero no el ser en sí. De este modo, nos presenta Heidegger al ser como algo que se nos muestra, como una suerte de horizonte que da significado, sentido a los entes. (*Ibid.*). De modo que nos encontramos con algo de lo que no podemos hacernos una idea, algo anterior a cualquier forma de existir en tanto que es lo que posibilita la existencia en cualquier grado, ya sea imaginario, físico, real, irreal, etc. En el ser se fundamentan todas las formas de ser y debería de ser el objeto de estudio de la filosofía.

De lo dicho hasta ahora, podemos extraer el concepto de filosofía de Heidegger, que es bastante similar al concepto de metafísica como filosofía primera, como ese saber que se ocupa del estudio de la esencia primera. Es cierto que el alemán no lo ve del todo así, pero hacemos este paralelismo por cuestiones prácticas y de simplificación. Somos conscientes de que Heidegger más bien ve en la metafísica la causante de la desvirtuación de la función filosófica. Como la filosofía, o, como ya he dicho, la metafísica como filosofía primera, se ocupa del objeto de estudio mayor que podamos pensar, será considerada como la ciencia por excelencia, claramente superior al resto de ciencias por las limitaciones obvias de las mismas (Lanuza, 2022: 79). El matiz que cabe destacar es que el resto de saberes no se ocupan tanto de las distintas formas de ser particulares como, por ejemplo, la física de la forma de ser física de los objetos, o las matemáticas de las formas de ser los números. Más certero sería decir que se encargarán de los entes, ya sean matemáticos, físicos, sociales, psicológicos, biológicos, económicos, etc. Lo que en realidad ocurre es que vislumbran la forma de ser de estos entes a través de ellos, pero no estudian el ser de los entes como tal. Es por esto que se consideran saberes incompletos en comparación con la filosofía. Esta se ocupa de la condición necesaria para que pueda haber entes y, por consiguiente, estudios sobre los mismos, conocimientos particulares, etc. De esta forma, propone Heidegger la necesidad de superar la metafísica, ya que esta es la causante de este olvido del ser y de

esta manera devolver el principado del conocimiento a la filosofía, pero también la existencia auténtica al ser humano, pues este se ve privado de pensar al ser por su olvido metafísico, algo fundamental para nuestra existencia (Cárcamo, 2006: 126). Es decir, que esto ha tenido unas consecuencias en toda nuestra forma de vivir en tanto que nos ha llevado a una suerte de enajenación epistémica y sapiencial en el momento que dejamos de pensar al ser en tanto ser. Pensar y ser es algo que deberían ir de la mano, pero la metafísica nos lo ha arrebatado.

Así que tenemos que superar la metafísica para volver a pensar lo que hemos olvidado. Con todo, esta superación de la metafísica tiene unas connotaciones interesantes en Heidegger. En ocasiones, nos puede parecer que el concepto de metafísica que maneja Heidegger es bastante negativo y que la superación de esta se trata de una supresión de la misma, de un olvido, un rechazo a todo pensar metafísico. Solo así será posible volver a pensar el ser. Nada más lejos de la realidad para Heidegger que esto. La metafísica es inevitable según el alemán (Heidegger, 1994: 3-4). Es insoslayable porque el ser humano es constitutivamente un ente metafísico. A través de la metafísica es como configuramos nuestro mundo, toda nuestra existencia se encuentra impregnada de ella. Esto es así porque la metafísica debería de posibilitar esa separación entre ente y ser. Además, esto es lógico pensarlo desde la perspectiva heideggeriana. Nuestra existencia está plagada de entes, nosotros mismos somos entes, nuestras emociones, forma de comportarnos, el propio ordenador con el que estoy escribiendo, una roca, etc. Asimismo, para que esos entes existan es necesario la presencia del ser en cada uno de ellos. Por lo tanto, no es tanto olvidarnos del pensamiento metafísico o infravalorarlo, sino más bien enfrentarlo. Solo así podremos corregirlo.

Paradójicamente, si suprimimos la metafísica, si la deseamos y no volvemos antimetafísicos, es cuando más metafísicos seremos (Cárcamo, 2006: 130). Esto mismo nos señala Cárcamo que ocurre con postura filosóficas como el positivismo o incluso el cientificismo. Para Heidegger, la ciencia, el materialismo, la antropología, cualquier forma de saber que se instituya como antimetafísica será la más metafísica. Esto es fácil de comprender si concebimos que la metafísica ha provocado ese olvido del ser. Cuando intentamos superarla a través de su infantilización, lo único que conseguimos es olvidar

el ser y enfocarnos en los entes. Enajenarnos a nosotros mismos, ser más metafísicos al borrar esa diferencia entre ser y ente. En consecuencia, lo que se consigue con esto es un dominio absoluto de la metafísica en todas nuestras dimensiones ontológicas y epistémicas. Aquí sí que podemos hallar un fundamento metafísico de todos los saberes como el que ya analizamos al comienzo. No obstante, este fundamento es ilusorio, pues lo que hace la metafísica es soterrar el verdadero fundamento. Cuando intentamos acallar a la metafísica, ésta sigue operando en silencio. Hay que dejarla que hable y mostrar su error.

Es por esto que la superación de la metafísica heideggeriana pasa por una confrontación dialéctica con ella (Lanuz, 2022: 81). La metafísica se ha erguido ante nosotros como un conocimiento absoluto, para refutarla, nos hemos vuelto metafísicos en tanto que hemos invalidado lo que posibilita que cualquier cosa sea; el propio ser, que es lo que ha provocado que la metafísica se apropie del imperio del conocimiento en términos absolutos, ya sea a través de la metafísica teológica a través de la divinidad o a través del pensamiento material. Su función ha sido la de objetivar, extraer de nosotros —aunque esto sea imposible— la propia naturaleza ontológica, la cual nos constituye siempre como inacabados.

3.2. Superación de la metafísica a través del lenguaje

Ya hemos visto que la necesaria superación de la metafísica es motivada por el olvido del Ser que está misma ha causado. Ahora bien, Heidegger es consciente que necesita dar una forma para superar la metafísica imperante, esa concepción del mundo que hace incluso del ser un ente externo a nosotros. Debemos de establecer una forma para una comprensión correcta del ser. Una forma nueva de pensar y, en tanto que hablamos de pensamiento, hablamos de lenguaje. Por lo cual, es preciso también una cierta superación de nuestro lenguaje actual para llegar a la comprensión auténtica del ser y nuestra propia existencia (Lozano, 2004: 205). Para nada Heidegger se desvía de la necesaria superación de la metafísica, es más, afina todavía más este asunto por medio del lenguaje. Se podría decir que, primeramente, expuso el problema, pero ahora nos da los medios para resolver este problema. El lenguaje cobrará un papel clave en esta vuelta al ser y existencia auténtica del ser humano. Tal es así que Heidegger describirá el lenguaje como casa del ser (Heidegger, 2006: 11-12). Ahora bien, como casa del ser,

el humano también reside en el lenguaje, se despliega a través de él. Esto es evidente si consideramos que el ser humano es. Por lo tanto, si el lenguaje es la casa del ser y nosotros *somos* como vemos que es evidente que tenemos la capacidad de *ser*, necesariamente debemos cohabitar con el ser en esa casa llamada lenguaje. De modo que en el lenguaje se nos debería manifestar el ser, pero esto no es así y no es así porque el lenguaje también se encuentra impregnado del pensamiento metafísico, de conceptualizaciones, definiciones, etc. metafísicas.

El problema reside en que nuestro lenguaje es netamente metafísico, se configura con ese pensamiento cartesiano dualista (cabe recalcar que Descartes no fue el causante de esta forma de lenguaje, sino solo un continuador más). De la misma forma, el pensamiento lógico y la gramática configuran un lenguaje metafísico (*Ibid.*). En cierta manera, la metafísica ha apresado al lenguaje, hemos perdido de vista su esencia y lo hemos convertido en un instrumento del pensamiento, algo de lo que nos servimos para pensar, cuando esto no es así, sino que el lenguaje es un tránsito, algo que recorremos con nuestro pensar, donde constituimos nuestro pensar y nuestro ser como tal (Lozano, 2004: 205). De modo que para volver al ser, es necesario, primeramente, pensar en la casa del ser donde cohabitamos juntos. En otras palabras, tenemos que pensar el lenguaje para hallar su esencia que nos ha sido desvirtuada (Rocha, 2005: 7). Como el lenguaje actual se encuentra «corrompido» por la metafísica, por la lógica, el pensamiento dualista, cientificismo, etc. es preciso acudir a una forma de lenguaje que vaya más allá de ello. No es tanto un metalenguaje, sino una forma de lenguaje que no ha sucumbido al imperio de la metafísica: el lenguaje poético (Segura, 2007: 60). Es como si este tipo de lenguaje hubiera sobrevivido a la masacre ontológica de la metafísica. Es por esto por lo que podremos apreciar una complejidad lingüística en los textos del Heidegger tardío y una carencia de sistematización, pues pretende sortear ese lenguaje conceptual y metafísico.

Son múltiples las razones para considerar el lenguaje poético. Entre ellas, nos podemos remontar al sentido etimológico del propio término de poesía, donde se nos muestra su capacidad creativa (Donnari, 2011: 50). Esto quiere decir que cuando hacemos poesía no estamos definiendo ni usando un lenguaje referencial, sino creando constantemente, deviene a ser lo que propiamente se habla. Asimismo, Heidegger

señalará el componente histórico del lenguaje poético, lo considera como el primigenio entre todas las formas de lenguaje. El lenguaje bajo este prisma poético e incipiente persigue hallar la esencia propia del lenguaje que no es otra que el lenguaje poético. Aquí lo interesante es que no usamos el lenguaje para hablar, sino que somos nosotros los oyentes de lo que nos dice el lenguaje. De una forma similar a lo que nos puede decir una obra de arte. Pero serán más las peculiaridades del lenguaje poético para que Heidegger lo considere el lenguaje esencial para un retorno al ser. El filósofo alemán considera que el lenguaje poético, no solo tiene la capacidad de crear y escapar de todo lenguaje referencial, sino que también mantiene un matiz de juego. Esto no le quita rigurosidad al lenguaje, sino que ve en este elemento la condición que posibilita la existencia del lenguaje. Igualmente, y algo que parece un tanto paradójico respecto a la superación de la metafísica como teología, es la consideración del lenguaje poético como perceptor de la divinidad (*Ibid.*51). De modo que aquí podemos ver un tira y afloja con esa concepción de la metafísica teológica que también critica en su primera etapa. La metafísica hacía del ser un ente porque lo objetualizaba fuera de nuestra existencia en forma teológica. Sin embargo, acercarnos a la divinidad por medio del lenguaje poético es entrar en diálogo con el propio lenguaje, con el ser, es un constante hacernos a nosotros mismos. En cierta forma, está afirmando con esto que el lenguaje poético hace lo que no es capaz de hacer el lenguaje metafísico: diferenciar entre lo estático; el objeto y lo dinámico; el ser o, lo que es parecido, diferenciar entre los entes y el ser. Pienso que aquí radica el matiz más relevante del lenguaje poético, en esa capacidad de distinguir entre el ente y el ser.

Aquí cobrará un papel fundamental también el ser humano en tanto *dasein*, ser ahí o existencia propiamente humana. Somos conscientes de la complejidad de traducción de este término, de modo que no entraremos en debate. Con todo, pienso que con estas simples concepciones quedará claro lo que Heidegger pretende hacer cuando establece al *dasein* como el pastor del ser (Valeri, 2014: 187). Es notoria la relación tan estrecha entre el *dasein*, el lenguaje y el ser. Esto implica una visión existencial del lenguaje en tanto que al usarlo nos dice algo de nuestro mundo, pero también nos dice a nosotros mismos. Como el ahí del ser que es el ser humano, es lógico que cohabite en el lenguaje junto al ser, aunque este siempre se resistirá a ser aprehendido, se desvanecerá entre la presencia y ausencia en el lenguaje, pero será la *conditio sine qua non* para

poder existir (Lozano, 2004: 211). Y la única forma de que el ser se nos muestre, de pensarlo, es por medio de pensar el lenguaje, de escucharlo. Consecuentemente, solo así será posible la existencia auténtica, pues al ser nosotros los humanos el ahí del ser y el lenguaje la casa del ser, cuando pensamos el lenguaje, lo escuchamos y lo dejamos hablar verdaderamente más allá de la lógica y la gramática, es cuando descubrimos nuestra esencia (Valeri, 2014: 191). En parte, este pensar es un ir más allá de los límites impuesto por el lenguaje referencial metafísico, un lenguaje ontológico, existencial que se nos muestra como una suerte de organismo autónomo en el que somos.

Consideraciones finales

Llegados al final de nuestro trabajo, pienso que es evidente un problema lingüístico que hemos arrastrado durante toda la investigación, el cual considero que es imposible de superar: las limitaciones lingüísticas con las que nos topamos al principio en la contextualización conceptual, se han ido repitiendo una y otra vez a lo largo de cada punto, pero no solo aquí, sino que estamos hablando de unas limitaciones que sufrieron Wittgenstein y Heidegger. Debido a la profundidad de sus pensamientos, se dieron de bruces con la barrera del lenguaje al momento de abordar la metafísica. Sin embargo, estas limitaciones no las vivieron ambos autores de la misma forma, sino que, mientras que para Wittgenstein la metafísica estaba más allá de nuestro lenguaje cotidiano —ya sea este concebido como lenguaje lógico o como un juego del lenguaje— para Heidegger la metafísica «petrificaba» al lenguaje, hacia de este algo que no era en esencia y nos impedía ir al lenguaje en sí, a la esencia de este para pensar el ser. Lo que es lo mismo, para el filósofo austriaco, la metafísica sobrepasa los límites de nuestro lenguaje, está más allá de nuestro campo de conocimiento y expresiones con sentido. Para Heidegger, la metafísica nos impone unos límites al lenguaje, nos objetiva todo el conocimiento y nos hace creer que no somos metafísicos, algo totalmente ajeno a la realidad. En este sentido, pienso que sí podemos ver dos formas distintas de entender la metafísica y, en consecuencia, su como su superación.

También se pueden realizar algunos apuntes más generales, de los cuales sí cabría concebir la posibilidad de un puente dialéctico entre ambas tradiciones. Parece ser que ambos autores consideran a la metafísica, con sus aciertos y desaciertos, como una parte crucial de la filosofía. Son conscientes de la relevancia que ha tenido y tiene la

metafísica, no solo ya para la filosofía, sino para el ser humano en general. Ya sea que miremos desde los ojos de Wittgenstein o de Heidegger, la metafísica forma parte inherente de nosotros. De hecho, vemos que ambos autores reconocen la relevancia de la metafísica y el error de trivializar este paradigma de conocimiento. También creo que es evidente que —de una forma o de otra— nuestros filósofos critican las altas pretensiones de la metafísica. En pocas palabras, intentan poner límites a la metafísica. Wittgenstein a través de los límites del lenguaje y Heidegger a través del ser. De modo que existen múltiples dimensiones de la realidad que escapan a la metafísica, no solo desde un enfoque lingüístico, sino también desde la perspectiva cognitiva-especulativa. Ahora bien, esto no es razón de peso que nos permita afirmar que existan más similitudes que diferencias entre Wittgenstein y Heidegger, pues, siendo honestos, conforme avanzamos vemos que siguen apareciendo notables discrepancias en su forma de concebir la metafísica. Para Wittgenstein, la metafísica es contraria al conocimiento científico y lógico, mientras que en Heidegger vemos que es la causante de estos modos de conocimiento, para este, dogmático. En este sentido, podríamos decir que Heidegger concebiría la filosofía analítica como profundamente metafísica, ya que su enfoque es más científico, se basa en la lógica y presume de ser antimetafísica. Es comprensible que los filósofos analíticos hablarán de forma peyorativa sobre él, ya sea por su forma de escribir o por la concepción que tenía del pensamiento metafísico. Debemos comprender que, de forma tácita, estaba llamando a todos los analíticos metafísicos, algo que estos rechazaban de manera vehemente.

Un detalle que puede resultar interesante mencionar, es que para Wittgenstein la metafísica caería dentro de los enunciados sinsentido. Sin embargo, en Heidegger esto no es así. La metafísica dotaría de sentido los enunciados y narraciones de nuestro mundo, de nuestra realidad. Pienso que aquí podemos apreciar una suerte postmodernismo incipiente o, al menos, algunas de las bases que den lugar a la crítica de los metarrelatos que Heidegger, de manera indirecta, considera como dotadores de sentido. En el *Tractatus*, aunque suene un tanto paradójico, podemos notar esta especie de relato metafísico que hace que todo el texto tenga sentido y esto a pesar de que el propio Wittgenstein diga que no tiene sentido. El filósofo austriaco recurre a la metafísica para hablar de lo que, supuestamente él, no podemos hablar con sentido. De modo que comprender el sentido del sinsentido de sus proposiciones, será una

comprensión cabal de lo que nos muestra su primera obra. Ya fue criticado por Russel por estas pretensiones. De modo que Wittgenstein intenta ir más allá de los límites del lenguaje, pero es que Heidegger también intenta traspasar esos límites del lenguaje a través del lenguaje poético. Su juego con el lenguaje —un paralelismo bastante curioso con los juegos del lenguaje de Wittgenstein— nos hace notar la necesidad de salir más allá de lo que la lógica nos establece como los enunciados con sentido para acceder a lo que es verdaderamente relevante para el ser humano; el ser.

No menos certero es afirmar la complejidad añadida que nos encontramos en ambos autores. Debemos de reconocer que estamos antes dos periodos, tanto en Wittgenstein, como en Heidegger. Es cierto que los dos periodos wittgensteinianos suelen ser más conocidos, pero esto no quiere decir que no exista tal cosa como dos momentos decisivos en Heidegger que nos muestran una suerte de transición intelectual. Esto daría lugar para muchas páginas, de modo que nos debemos centrar en aspectos que, puede que yo considere cruciales, pero otro lector no lo vea del mismo modo. Es decir, el componente subjetivo juega un papel muy importante en este caso. Sea como sea, es cierto que vemos una similitud en la flexibilidad intelectual de ambos autores por ese cambio acaecido, así como un pensamiento crítico sobre sus propias afirmaciones. De hecho, el concepto de lenguaje ideal o esencial, sería algo que podríamos conectar entre el primer Wittgenstein y el segundo Heidegger. No obstante, esta idea de lenguaje esencial es abandonada por Wittgenstein en su periodo tardío. Asimismo, el lenguaje esencial del *Tractatus* es diametralmente diferente al lenguaje esencial de Heidegger. Con todo, sea como sea, lo cierto es que notamos una esencia del lenguaje —aunque diferente— en el primer Wittgenstein y en el Heidegger tardío. También podemos sacar en claro la notable diferencia del concepto de la filosofía que tienen ambos autores. Mientras que para Wittgenstein, el papel de la filosofía debería ser el de dilucidar los problemas del lenguaje, para Heidegger la filosofía sería la ciencia por excelencia, la manera superior de conocimiento. Es más, según Wittgenstein, parece ser que la filosofía debe ocuparse solo del conocimiento de las ciencias naturales, no así en Heidegger, que piensa que el objeto principal de estudio de la filosofía es el ser.

Otro detalle curioso que me gustaría resaltar son las consecuencias del pensamiento metafísico. Para Wittgenstein, no es otro que las meras proposiciones

sinsentido. Esto puede ser más o menos relevante, dependiendo del enfoque con el que lo analicemos. Con todo, pienso que no es tan trágico como las consecuencias en Heidegger. Las consecuencias en Heidegger son el olvido del ser, pero este olvido tiene a su vez unos efectos catastróficos para nosotros los humanos. De hecho, esto nos lleva a tener una existencia que no es propia de nosotros; no ser dueños de nuestra propia ontología, no considerar toda nuestra dimensión de manera plena y genuina. Existimos como un ente y el ser humano no es un ente más, es el ahí del ser, es el *dasein*, el pastor del ser. El único que se puede preguntar por el ser y que cohabita con él en el lenguaje. Otro detalle importante en Heidegger que podemos contrastar con Wittgenstein es que no se trata de dejar de lado la metafísica, de no hablar de ella o no pensar en ella, sino todo lo contrario. Si queremos superarla, es preciso que dialoguemos con ella. Que confrontemos con los presupuestos metafísicos y los refutemos. A razón de esto, se deduce que no cabe la posibilidad de ser antimetafísicos, si intentamos esto, nos ocurrirá como al primer Wittgenstein, caeremos en una aporía sucumbiendo al pensamiento metafísico.

De esto modo, creo que podemos responder de manera coherente a la pregunta que ha suscitado esta somera investigación: ¿Son contrarias la filosofía analítica y la filosofía continental? ¿Hay posibilidad de diálogo entre ambas tradiciones? Que estemos ante dos formas de hacer filosofía diametralmente opuestas, creo que es evidente que no. Lógicamente, cada una tiene su impronta, pero esto no quiere decir que no haya una posibilidad de diálogo con un enriquecimiento mutuo para sendas tradiciones. Es cierto que esto lo estamos infiriendo desde un tema muy específico y desde solo dos autores, los cuales resultan considerablemente flexibles en sus pensamientos. En consecuencia, es más fácil establecer puntos de encuentros o desacuerdos amistosos. Podemos encontrar —si las buscamos— verdaderas batallas intelectuales entre las dos tradiciones. Ahora bien, ante esto, cabría preguntarnos también: ¿acaso esto no sucede entre pensadores de una misma tradición? ¿No hay casos en los que un pensador continental se encarga de refutar a otros por completo y de la misma forma en la filosofía analítica? Es más, Wittgenstein fue criticado por muchos analíticos.

Reconozco que el tema de la superación de la metafísica y los dos autores son escogidos *ad hoc*, pero también no tendría ningún tipo de sentido escoger dos autores absolutamente diferentes, pues no cabría la posibilidad de diálogo. Ese énfasis en el lenguaje como elemento determinante para superar la metafísica, la necesaria superación de esta, la complejidad de la misma, la evolución en sus pensamientos, etc. Son variables que han posibilitado un trabajo y diálogo fructífero entre los dos autores. Cada uno con sus diferencias, lo que hace que tengamos una visión más complementaria de un problema, el cual se encargaron ambas tradiciones y que pueden trabajar juntas para una correcta solución: el problema de la metafísica y su pretendida superación.

Bibliografía

Abbagnano, N. (1993). *Diccionario de filosofía*. México: Fondo de Cultura Económica.

Acero, J. et al. (2001). *Introducción a la filosofía del lenguaje*. Madrid: Cátedra.

Agostini, F. (2022). *Analíticos y continentales*. Madrid: Cátedra.

Apel, K. O. (1967). Wittgenstein y Heidegger: La pregunta por el sentido del ser y la sospecha de falta de sentido contra toda metafísica. *Diánoia*, 13(13), 111-148.

Arango Muñoz, S. (2006). Revisión crítica del Tractatus desde las Investigaciones filosóficas. 27-45. <https://hdl.handle.net/10495/31280>.

Biletzki, A. & Matar, A. Ludwig Wittgenstein (2023). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edward N. Zalta y Uri Nodelman (eds.). <https://plato.stanford.edu/entries/Wittgenstein/>.

Bunge, M. (2005). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI.

Cárcamo, I. D. (2006). Heidegger y la superación de la metafísica. *Analecta: revista de humanidades*, (1), 121-134.

Donnari, C. A. (2011). Verdad y no-verdad en el camino hacia el otro pensar: Heidegger y la superación de la metafísica. *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Instituto de Filosofía. Paralaje* (6). 28-54.

González Lanza, H. (2015). *Wittgenstein: Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo*. Barcelona: RBA.

Heaton, J. (2002). *Wittgenstein para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.

Heidegger, M. (1994). Superación de la metafísica. *Conferencias y artículos*, 63-89.

Heidegger, M. (2006). *Carta sobre el humanismo*. Madrid: Alianza.

Heidegger, M. (2014) *El ser y el tiempo*. México: Fondo de cultura económica.

Hurtado, G. (2012). Qué es y qué puede ser la filosofía analítica. *Diánoia*, 57(68), 165-173.

Jones, K. (2009). Analytic versus Continental philosophy. *Philosophy Now*, 74, 12-18.

Lanuza, J. F. (2022). Heidegger y la superación de la metafísica. *Eikasía Revista de Filosofía*, (105), 75-144.

López López, A. F. (2012). Del tractatus lógico-philosophicus a las investigaciones filosóficas y la teoría de los juegos lingüísticos de Ludwig Wittgenstein. *Escritos*, 20 (44), 121–135.

Lozano Díaz, V. (2015). La cuestión y la moral en Ser y tiempo de Martin Heidegger. *Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura*. 191-774. 1-12.

Lozano, V. (2004). Heidegger y la cuestión del ser. *Espíritu: cuadernos del Instituto filosófico de Balmesiana*, 53(130), 197-212.

Moya, C. (2000). La evolución de la filosofía analítica. *La Filosofía Hoy, Crítica*. XXVII. 3-16.

Núñez, N. (2011). ¿Un Wittgenstein? ¿dos Wittgenstein? La concepción religiosa como elemento unificador de su filosofía. *Apuntes Filosóficos*, 20(38). 239-258.

Pears, D. (1972). *Wittgenstein*. Barcelona: Grijalbo.

Placencia, L. (2017). Consideraciones sobre la distinción entre “filosofía analítica” y “filosofía continental”. *Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía*, 1(9), 7-14.

Quintanilla, P. (2014). Filosofía analítica y filosofía continental: La apropiación de un debate por la filosofía peruana. *Solar Revista de Filosofía Iberoamericana*. 10 (2). 31-42.

Robinson, J. (2012). Wittgenstein, sobre el lenguaje. *Estudios*, 10(102), 7-32.

Rocha de la Torre, A. (2005). Más allá de las palabras: El lenguaje en la filosofía de Heidegger. *Revista de Filosofía*, 23(49), 5-27.

Rojo, R. (1999). Wittgenstein: Gramática y metafísica. *Thémata*, 21, 263-276.

Rosental, M. e Iudin, P. (1946). *Diccionario filosófico marxista*. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos.

Rueda Saez, L. (2002). *El conflicto entre continentales y analíticos*. Barcelona: Crítica.

Segura Peraita, C. (2007). *Heidegger y la metafísica: Análisis críticos*. Madrid: Publidisa.

Tamayo Valencia, A. (2011). Enfoques de filosofía del lenguaje en Ludwig Wittgenstein. *Cuestiones de Filosofía*, (12).

Toro, J. S. C. (2017). La significatividad. Continuidad y ruptura en Wittgenstein. Entre el Tractatus y las Investigaciones Filosóficas. *Versiones. Revista de Filosofía*, (11), 88-100.

Valeri, R. M. (2014). La pregunta por el lenguaje en: Camino Hacia el Lenguaje de Heidegger y el Tractatus Lógico de Wittgenstein. *(En) clave Comahue. Revista Patagónica de Estudios Sociales*, (19/20), 183-200.

Volpi, F. (2012). *La "superación" de la metafísica: entre la filosofía analítica y la filosofía continental*. Córdoba, (Argentina): Editorial Brujas.

Wittgenstein, L. (2021). *Investigaciones filosóficas*. Madrid: Trotta.

Wittgenstein, L. (2022). *Tractatus lógico-philosophicus*. Alianza: Madrid.

Wolin, R. (14 de junio de 2024). Filosofía continental. Enciclopedia Británica. <https://www.britannica.com/topic/continental-philosophy>.